

Estabilización de caminos rurales Cordobeses. Del laboratorio al campo.

Cruz María Pía, Martin-Schmädke Italo F., Arnaudo Carlos E., Serrano Carlos H., Moretto Sebastián M., Fernández Bowles Miguel S., Rossi Piccolo Alfredo I.

9606773@ucc.edu.ar; 9601063@ucc.edu.ar

Facultad de Ingeniería. Universidad Católica de Córdoba (UCC). Avenida Armada Argentina 3555 (5016) Córdoba, Argentina.

RESUMEN: Aún no existen procedimientos claros para trasladar resultados de laboratorio a estabilizaciones in situ de caminos de tierra. Muchos ensayos en suelos estabilizados (índice de plasticidad, valor soporte, resistencia a compresión simple, durabilidad), no se ajustan a indicadores relevados en subrasantes tratadas. Aquí se estudia el comportamiento temporal de una mezcla óptima de laboratorio (suelo A4, silicato de sodio sólido y cal hidratada) en un camino de tierra rural sobre RN19, Provincia de Córdoba. Se implementa valoración semi-cualitativa del estado visual del tramo. Se vinculan golpes resistentes a la penetración del camino del ensayo cono dinámico ligero (DCP- ASTM D-6951), con el cálculo de los módulos resilientes respectivos. Se analizan parámetros como la resistencia al corte no drenado de muestras extraídas in situ, respecto a los resultantes en ciclos de durabilidad en laboratorio. La mezcla óptima aplicada al tramo, mejora sus propiedades mecánicas (resistencia al corte no drenado y módulo de elasticidad secante) y de durabilidad (reducción porcentaje pérdida en peso). Comprobándose así in situ luego de un año y medio de estudios, disminución de terraplenamiento para rehabilitación y mejor conservación del perfil transversal, que implican disminución de costos de mantenimiento y mejor conectividad de la red terciaria de caminos.

Palabras clave: ESTABILIZACIÓN – LIMO – SILICATO – SUBRASANTE

1 INTRODUCCIÓN

En el laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingeniería de la U.C.C., se comprobó que el silicato de sodio sólido combinado con cal hidratada y suelo fino (A4) en proporciones adecuadas, logra estabilizar y mejorar suelos finos limo loésicos erodables y/o colapsibles de la región pampeana [1] y [2]; consiguiendo incrementos en la plasticidad, resistencia al corte no drenado y durabilidad. Para ratificar lo dicho, se materializó una media calzada experimental con la dosificación óptima y se la comparó con tramos consecutivos de subrasantes de números estructurales equivalentes del camino rural dentro del campo agrícola ganadero “La Toma”, propiedad de la U.C.C., ubicado en la localidad de Pedro E. Vivas, sobre RN19 (a 100 km hacia el

ESTE de la ciudad de Córdoba, Argentina). Puntualmente, los tramos estudiados aquí corresponden a: 1º tramo de suelo natural compactado, 2º tramo de suelo-cal-silicato de sodio y 3º tramo de suelo-cal-silicato de sodio sólido más un recubrimiento granular de 0-6mm.

Se pretende monitorear los mismos con ensayos de laboratorio y campo, siguiendo su evolución en el tiempo con relevamientos semi-cualitativos y cuantitativos ante sollicitaciones climáticas y de tránsito efectivas.

2 SÍNTESIS HISTORIA DEL ARTE DEL USO DEL SILICATO

El agente químico primario de esta estabilización de suelos es el silicato de sodio. Johann Van Fuchs [3], comercializó el silicato soluble a comienzos del siglo XIX para favorecer el endurecimiento de piedras artificiales. Luego se utilizó en bacheos de caminos; se aplicaba una solución de silicato de sodio con la posterior adición de silicato de calcio o bien de aluminio. En 1915, Albert Francois mejoró efectividad a largo plazo de inyecciones de lechada cementicia con la adición de silicato de sodio. Hugo Joosten, inyectó silicato de sodio y cloruro de calcio en perforaciones profundas. La combinación de estos dos químicos propiciaba la formación de un gel insoluble que recubría oquedades, impermeabilizando procesos de infiltración y posteriormente reducía asentamientos. Mainfort en 1951, estudió la vulnerabilidad de las mezclas de silicato de sodio ante el cambio del contenido de humedad; dando lugar a incipientes estudios de durabilidad. Hurley y Thornburn en 1972, proponen que el silicato de sodio "con casi cualquier otro material inorgánico causa la formación de un gel de sílice...". En América, Rico y Del Castillo en 1999 publicaron resultados de ensayos de compresión simple estabilizando limo con silicatos de sodio y cal. En 2006 Sebastián M. Moretto [4], presentó su tesis sobre estabilización de suelos loésicos colapsibles, mediante inyecciones de silicato de sodio en zonas rurales cordobesas. Muñoz Avendaño en 2018, analiza mejoras de capacidad portante de suelos limo arenosos estabilizados con silicato de sodio en la humedad de compactación [5].

3 METODOLOGÍA

3.1 *Relevamientos semi-cualitativos y jerarquización vial del camino*

Se hicieron relevamientos del camino antes de los trabajos y luego de la estabilización por cada tramo en distintas visitas, teniendo en cuenta la inspección de erosiones hídricas y eólicas, y el nivel de conservación sugerido por la Asociación Argentina de Carreteras [6]. Fueron 6 visitas correspondientes a los días: 0 (luego de materializado el 16 de noviembre del 2019), 30, 101, 258, 350 y 493 (próximo al año y medio). Para analizar el nivel de deterioro se consideraron: irregularidades superficiales (ahuellamiento), deformaciones longitudinales (corrugaciones u

ondulaciones) como pérdida del perfil transversal, pérdida de materiales y drenaje, ver Tabla 1. Con las características del perfil transversal, tránsito, conectividad y accesibilidad de la vía, la traza estudiada se clasifica como camino rural secundario con tránsito pesado, ver Foto 1.

Tabla 1. Planilla de relevamiento vial para tramos en estudio.

Edad mejoramiento: 0 día	Estado	Clasificación		Natural	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3
		min	max	-	Suelo nat compactado	Suelo Cal Silicato	Suelo Cal Silicato y 0-6mm
Descripción del suelo							
Irregularidades superficiales: escasas o nulas	Muy bueno	9	10				
Deformaciones localizadas: no hay							
Ahuellamiento o deformación longitudinal: no hay							
Corrugaciones u ondulaciones: no hay							
Pérdida del perfil transversal: no hay							
Pérdida de materiales: no hay o mínima							
Drenaje: bueno							
Irregularidades superficiales: pocas	Bueno	7	8		7	8	7
Deformaciones localizadas: bajas					7	8	8
Ahuellamiento o deformación longitudinal: apreciables					8	8	8
Corrugaciones u ondulaciones: mínimas					8	8	8
Pérdida del perfil transversal: escasa					8	8	8
Pérdida de materiales: escasa					8	8	8
Drenaje: bueno					8	8	8
Irregularidades superficiales: moderada	Regular	4	6	4			
Deformaciones localizadas: media				4			
Ahuellamiento o deformación longitudinal: importante				5			
Corrugaciones u ondulaciones: algunas				5			
Pérdida del perfil transversal: moderado				4			
Pérdida de materiales: moderado				4			
Drenaje: con deficiencias puntuales				4			
Irregularidades superficiales: elevadas	Malo	1	3				
Deformaciones localizadas: altas							
Ahuellamiento o deformación longitudinal: excesivo							
Corrugaciones u ondulaciones: altas							
Pérdida del perfil transversal: importante							
Pérdida de materiales: apreciable							
Drenaje: malo							
Sumatoria=				30	54	56	55

Foto 1. Perfil transversal deteriorado por vehículos pesados en periodos secos como húmedos.

3.2 Relevamientos cuantitativos

Se realizaron campañas in situ con fines geotécnicos, hidrológicos y topográficos. Se hicieron relevamientos planialtimétricos con nivel óptico para verificar perfiles transversales para cada tramo estudiado, y longitudinal general para obtener dirección de escurrimiento superficial. En la Figura 1, se muestra un modelo digital de los tres tramos materializados in situ correspondiente a la media calzada del camino rural estudiado.

Figura 1. Modelo digital de elevación con los tramos estudiados a la edad de 30 días.

En cuanto al relevamiento hidrológico, se obtuvieron datos de precipitación, temperatura y humedad de la estación meteorológica del campo La Toma. Complementariamente, se ejecutaron campañas geotécnicas con toma de muestras de suelos (alteradas e inalteradas) para realizar una caracterización física (identificación como tenso-deformacional) y química (dosificación óptima entre otros parámetros) en el laboratorio, ver Foto 2 y 3. La dosificación óptima correspondió a una relación en peso (1S:4C:4S), 1 parte de silicato de sodio sólido, 4 partes de cal hidratada y partes 4 de suelo limoso. A las muestras de suelos inalteradas extraídas de cada visita, se les practicaron ensayos de compresión simple, para comparar valores de

resistencia al corte no drenado “in situ” con valores de resistencia al corte no drenado luego de ser solicitadas por los distintos ciclos (1º, 3º, 5º, 7º, 9º, 13º, 15º) del ensayo de durabilidad realizado previamente en el laboratorio.

También se ejecutaron ensayos geotécnicos in situ como cono dinámico de penetración liviano (DCP- ASTM-D 6951) [7] (ver Foto 4), para medir la resistencia a la penetración en cada visita y correlacionar estos datos con un valor soporte in-situ y módulos resilientes. Finalmente, se hicieron ensayos de cono de arena ASTM D-1556 [8] (ver Foto 5) para identificar al menos el parámetro de peso unitario seco in-situ cuando existieron dificultades en extraer muestras de suelo inalteradas.

Foto 2. Muestreo alterado.

Foto 3. Muestreo de calidad inalterado.

Foto 4. Ensayo DCP.

Foto 5. Ensayo de cono de arena.

3.3 *Diseño de los tramos estudiados según dos paquetes estructurales:*

Puntualmente, se diseñaron dos paquetes estructurales con capacidad portante equivalente; un tramo de suelo natural compactado y otro con la dosificación óptima (1S:4C:4S) [2]. Se adiciona otro tramo de dosificación óptima pero acabado con agregado granular para estudiar la

adherencia suelo-rodamiento ante el posible caso de exceso de cristalización según [3]. Este fenómeno no se produjo al menos durante el tiempo de estudio, pero no se descarta.

Se ejecutaron tres tramos consecutivos, ver Figura 2, en medias calzadas del camino rural a monitorear. Se presentan, los esquemas estructurales materializados que servirán para una adecuada comparación de los resultados del laboratorio y de campo:

- 1º tramo: se materializó con tres capas de 0,20m de espesor de suelo natural compactado; siendo el espesor total de 0,6m. Opción sin mejoramiento.
- 2º tramo: presentó dos capas de 0,15m de espesor de suelo estabilizado con la dosificación óptima en peso de 1S:4C:4S.
- 3º tramo: presentó dos capas, la primera de 0,15m y, la segunda de 0,10m de profundidad de suelo mejorado, terminado con sobrecobertura de 0,05m de espesor de agregado granular tipo 0-6mm compactado.

Figura 2. Esquema de tramos estudiados.

3.3.1 Materialización de los paquetes estructurales estudiados.

Para construir los tres tramos, se realizaron las siguientes etapas constructivas:

- Escarificar y limpiar la subrasante existente en la media calzada a intervenir. En la Foto 6, se ve la preparación del sector a intervenir.
- Dosificar con cal hidratada y silicato de sodio sólido (tramos 2º y 3º), mezclar y regar con agua. En la Foto 7, se aprecia el mezclado mecánico del suelo con cal y silicato. La cobertura compactada del agregado granular (0-6mm) en el tramo 3º, se observa en la Foto 9.

- Compactar con 4 a 5 pasadas de motoniveladora y luego 1 pasada de rodillo liso cada capa de cada tramo. Se verificó in situ alcanzar al menos el 90% de la densidad seca del proctor estándar ASTM D-689 [10] de cada tramo, ver Foto 8. Se perfiló cada sección transversal con una pendiente del 3% y se realizaron obras hidráulicas menores de cuneta. La finalidad de no realizar la totalidad de las obras de drenaje en cada tramo, es poder someterla a condición de prueba extrema o sea procurando acumular agua en zona de cunetas y/o baches; siendo, el fin saturar las capas superiores para luego estudiar el comportamiento semicualitativo correspondiente.

Foto 6 - Escarificación y extracción de caja de suelo del tramo experimental.

Foto 7 - Mezcla del suelo natural con cal y silicato de sodio (tramos 2º y 3º).

Foto 8 - Relleno, vibrado y compactación por capas.

Foto 9 - Terminación del tramo 3º con agregado 0-6mm.

3.3.2 Materiales utilizados

- Suelos. Los suelos a estabilizar son limos inorgánicos (A4) según A.A.S.H.T.O; presentes desde el nivel de terreno natural del camino hasta 0,6 m de profundidad. Detalles de ensayos físicos y químicos del suelo natural, y dosificación óptima estudiada se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Parámetros físicos y químicos del suelo, como de la dosificación óptima.

Nombre del ensayo	Parámetros (unidad)	Suelo natural compactado	Suelo mezcla 1S ¹ :4C ² :4S ³
Identificación	A.A.S.H.T.O. :	A4	A4
Lavado tamiz 200	ω_{T200} (%)	83,5	-
Análisis granulométrico	Grava y arena (%)	50,4	-
	Limo (%)	39,2	-
	Arcilla (%)	10,4	-
	D ₁₀ (mm)	0,001	-
Límites de Atterberg	ω_{LL} (%)	23,2	35,9
	ω_{LP} (%)	22,7	33,3
	IP (%)	0,70	2,5
Sales solubles totales	Sales solubles (%)	<0,1	1
Pin Hole	Dispersivo	Moderadamente	No dispersivo
Carbonato de calcio	CaCO ₃ (%)	1,90	-
pH	()	7,91	10,39
Compresión confinada	Salto por colapso, ϵ_{ω} (%)	3,30	0,85
	Pf _{sat} (MPa)	0,022	0,085
Proctor estándar	$\omega_{\text{óptima}}$ (%)	15,1	19,0
	$\gamma_{\text{ssmáx}}$ (gr/cm ³)	1,60	1,62
California	IndCBR 4 días (%)	11,4	41,0
Bearing Ratio	Hinchamiento (%)	-0,44	+0,10

Nota

¹: Silicato de sodio sólido. ²: Cal hidratada Blancaley.

³: Suelo natural campo La Toma sobre la ruta RN19, Pedro E. Vivas, Córdoba.

-: Contracción.

+: Expansión.

- Cal hidratada. Aditivo químico mezclado junto al silicato de sodio para estabilizar la subrasante natural de suelo A4, marca Blancaley; producida en San Agustín, Calamuchita, Córdoba. Posee baja densidad aparente de 0,3-0,6 g/cm³ y un pH de 11,7. Su utilización apunta

a incorporar el carbonato necesario para que el silicato de sodio logre un aceptable proceso de gelificación y posterior estabilización intergranular de los suelos A4. En la Tabla 3, se complementan con más características técnicas.

Tabla 3. Composición química de la cal hidratada Blancaley

Elemento	Unidad	Muestra A	Muestra B
Óxido de calcio activo, CaO	g/100g	18,53	30,33
Hidróxido de calcio, Ca(OH) ₂	g/100g	24,48	40,06
Carbonato de calcio, CaCO ₃	g/100g	60,71	59,70
> #30 (>0,59mm)	g/100g	0,0	0,0
< #30 >#80 (<0,59mm >0,177mm)	g/100g	5,9	11,1
< #80 >#100 (<0,177mm >0,149mm)	g/100g	9,3	3,9
< #100 >#200 (<0,149mm >0,074mm)	g/100g	20,6	17,4
< #200 >#325 (<0,074mm >0,044mm)	g/100g	47,7	49,5
< #325 (<0,044mm)	g/100g	15,2	15,2

- Silicato de sodio sólido. Se empleó metasilicato de sodio en estado sólido de la química china Qingdao Hai Wan, Foto 10. En estado diluido con agua potable presenta tonalidad blanquecina a amarillenta. Se determinó su peso unitario seco de 0,85 a 0,95 gr/cm³ y el pH registrado fue de 13,7. Más características técnicas se citan en la Tabla 4.

Foto 10. Silicato de sodio sólido utilizado en la investigación.

Tabla 4. Composición química del silicato de sodio sólido empleado

Elemento	Unidad	SIMP012
Total de álcali (sodio)	%	28,7 a 30,0
Silicio	%	27,8 a 29,2
Hierro	ppm	<50
Tamaño de la partícula 1400µm-425 µm	%	90
Solubilidad en agua	%	0,020
Transparencia	%	96

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Luego de identificar el suelo natural y determinar la dosificación óptima en laboratorio, se realizó el ensayo de durabilidad alternando períodos de secado y humedecimiento en probetas remoldeadas al menos al 95% del peso unitario seco máximo del proctor estándar (ASTM D-689) [9], con suelo natural compactado y con la dosificación óptima. Finalizado cada ciclo se determinó la pérdida en peso de las respectivas probetas y se realizaron los correspondientes ensayos de compresión simple (ASTM D-2166) [10]. Así se calcularon los parámetros de resistencia al corte no drenado a la deformación vertical de rotura y a la deformación vertical del 1%, como, sus módulos de elasticidad a valor de deformación elástica inicial. Las probetas de suelo natural compactadas, no consiguieron mantener la estabilidad y esbeltez necesarias requeridas del ensayo (relación 1 altura de probeta - 2 diámetros) al llegar al ciclo 13º y 15º. Por ello, los valores de resistencia al corte no drenado, y los módulos de elasticidad de estos últimos dos ciclos en dichas probetas, se descartaron y se completó con la sigla RA (Rotura Anticipada), ver la Tabla 5.

Tabla 5. Resultados del ensayo de durabilidad en peso en probetas de suelo natural compactado como dosificación óptima.

Parámetros (unidad)	suelo natural compactado						1(S) silicato de sodio : 4(C) cal hidratada : 4(S) suelo					
	1º	3º	5º	9º	13º	15º	1º	3º	5º	9º	13º	15º
Nº de ciclo												
Pérdida en peso (%)	1,2	13,2	21,7	32,8	34,4	40,3	0,6	1,6	2,4	3,6	1,6	2,6
$S_{u\ 1\% \text{ def. vertical}}$ (MPa)*	0,18	0,17	0,2	0,10	RA	RA	0,20	0,19	0,16	0,13	0,20	0,20
$S_{u \text{ rot def. vertical}}$ (MPa)*	0,59	0,32	0,22	0,11	0,10	0,038	0,65	0,56	0,59	0,68	0,64	0,47
$E_{\text{def. vertical}}$ (MPa)*	33,9	33,9	33,7	19,4	RA	RA	39,1	37,1	32,0	24,7	39,1	39,3

Nota

RA: Rotura Anticipada al 1% de deformación vertical.

*: En el caso de los ensayos de compresión simple de probetas de suelo-silicato, las mismas fueron curadas 21 días antes de ser ensayadas a la compresión simple.

En el caso de las probetas con dosificación óptima (1S:4C:4S), los ciclos 13º y 15º se realizaron no consecutivos al ciclo 9º; generando un lapso de tiempo de más de 24 hs entre el final del secado del ciclo 9º y el inicio con humedecimiento del ciclo 13º. Esta no continuidad temporal, manifestó un lapso extra de re-cristalización en ciclos 13º y 15º; provocando aumentos significativos de los valores tensiones respecto a la tendencia lineal de los ciclos previos (salto en la Figura 4). En la Figura 3 y Figura 4 se representan los números de ciclos en función de valores de pérdida en peso de las probetas, y de la tensión vertical al 1% de deformación vertical. La Figura 5 muestra el compendio de curvas tenso-deformacionales de ambos tipos de probetas (suelo natural

compactado y dosificación óptima); siendo, identificados los límites deformacionales en sentido vertical del 1% como rotura (variando éstos entre sí). En la Foto 11 se observa el set de probetas totales ensayado al 1º ciclo, y la medición del ángulo de rotura de una de las probetas remodeladas a la dosificación óptima luego de ser ensayada a compresión simple.

Figura 3. Pérdida en peso en probetas de suelo natural compactado y de suelo estabilizado.

Figura 4. Tensión vertical al 1% de deformación en probetas de suelo natural compactado y de suelo estabilizado.

Figura 5. Ensayos de compresión simple luego del ensayo de durabilidad para suelo estabilizado y suelo natural compactado.

Foto 11. Probetas del ciclo 1º y medición del ángulo de rotura post compresión simple de una probeta con dosificación óptima.

Los resultados de compresión simple en probetas con dosificación óptima, para distintos ciclos del ensayo de durabilidad en laboratorio, se compararon con el resultado de probetas del camino solicitadas casi un año con periodos de humedecimiento y secado natural; contabilizándose en la estación meteorológica del campo La Toma, una lámina de precipitación diaria promedio de 1,9mm y un rango de temperatura promedio de 19 grados durante ese periodo.

Dicho periodo de 350 días corresponde a un ciclo climático húmedo/seco anual completo, ya que se inició al comienzo de las precipitaciones (casi el final de la primera) y culminó antes de comenzar el nuevo periodo interanual de precipitaciones. En la Tabla 6 se observan los resultados del peso unitario seco y módulo de elasticidad, obtenidos del ensayo de compresión simple en probetas solicitadas naturalmente al interperismo (campo), y en probetas solicitadas artificialmente en el laboratorio a distintos ciclos de humedecimiento y secado del ensayo de durabilidad. A pesar de esto, se menciona que no se logró inferir una correlación directa entre los resultados de campo y laboratorio. Se debió a que los ciclos 13º y 15º del ensayo de durabilidad, se efectuaron con un desfase temporal de más de 24 hs respecto al final del ciclo 9º; manifestándose, por ende, un proceso de re-cristalización mayor al esperado. Por lo tanto, se altera cualquier tipo de correlación que pueda calcularse.

Tabla 6. Parámetros resultantes del ensayo de compresión simple en campo y laboratorio.

Ámbito	Campo						Laboratorio*					
Parámetros (unidad)	(S) silicato de sodio : (C) cal hidratada : (S) suelo						1(S) silicato de sodio : 4(C) cal hidratada : 4(S) suelo					
Edad (días)	0	30	101	258	350	493	1	3	5	9	13	15
γ_{ss} (gr/cm ³)	1,61	1,60	1,45	1,75	1,43	1,53	1,44	1,48	1,49	1,53	1,54	1,55
$E_{def. vertical}$ (MPa)	272,9	RA	RA	204,6	136,4	68,2	39,1	37,1	32,0	24,7	39,1	39,3

Nota

RA: Rotura Anticipada por fragilidad.

*: En el caso de los ensayos de compresión simple de probetas de suelo-silicato, las mismas fueron curadas 21 días antes de ser ensayadas a la compresión simple.

Para verificar la erodabilidad superficial, se realizaron ensayos de granulometría por sedimentación a muestras de suelos alteradas (ver Tabla 7); siendo el objetivo evaluar cuanto de la fracción fina (limo y arcilla) se desvincula de la fracción gruesa (gravas y arena) por pérdida de la cristalización intergranular ante la disminución de liga del silicato de sodio con la cal y/o transporte hacia bajos inundables puntuales en tramos estudiados (caso de cunetas o baches). El fenómeno se estudió desde la visita a 101 días, que coincidió con el fin del periodo pluviométrico de verano. En dicha visita, se determinaron casi uniformes los porcentajes de estas fracciones finas para los tramos 1 y 2. Se pudo constatar el efectivo proceso de cristalización con cementación interparticular del tramo 2 (incluso hasta el tramo 3) en la visita de 258 días (ver Tabla 8); aumentando la fracción gruesa de estos últimos en coincidencia con el periodo de invierno donde las precipitaciones disminuyen por completo. Finalmente, a la edad de 493 días y luego de ser solicitado a dos periodos pluviométricos de verano, se destacan dos aspectos:

- Pérdida de perfil transversal en tramo 1 y acumulación de gruesos erodados (arena fina uniforme) transportados desde sectores altos de la subrasante natural sin mejorar. Los tramos estudiados están localizados aguas debajo del camino para conocer su respuesta por anegamientos de sólidos (caso de estudio) y líquidos (por precipitación).
- Pérdida del recubrimiento de granular 0-6mm en tramo 3 y pérdida de la cementación inter-particular del tramo 2 como del tramo 3; siendo ambos valores de fracciones gruesas casi similares para igual periodo de estudio. A pesar de esto último, aún se garantiza la verificación de proceso de cristalización por cementación intergranular según se observa en la Foto 12 en un segmento del tramo 2 a la edad 493 días.

Tabla 7. Resultados de granulometría por sedimentación, a 101 días (comienzo marzo 2020).

		Tramo 1		Tramo 2		Tramo 3	
		Suelo natural Compactado		Suelo silicato cal (S1:C4:S4)		Suelo silicato cal (S1:C4:S4) +0-6mm	
S.U.C.S.	% Grava						
	% Arena	33,4%	33,4%	31,0%	31,0%	58,6%	58,6%
	% Limo	59,8%		62,7%		33,1%	
	% Arcilla:	6,8%	66,6%	6,3%	69,0%	8,3%	41,4%

Tabla 8. Resultados ensayo de granulometría por sedimentación, a 258 días (julio 2020).

		Tramo 1		Tramo 2		Tramo 3	
		Suelo natural Compactado		Suelo silicato cal (S1:C4:S4)		Suelo silicato cal (S1:C4:S4) +0-6mm	
S.U.C.S.	% Grava						
	% Arena	39,5%	39,5%	74,8%	74,8%	81,8%	81,8%
	% Limo	52,5%		16,2%		10,7%	
	% Arcilla:	7,9%	60,5%	9,1%	25,2%	7,5%	18,2%

Tabla 9. Resultados ensayo de granulometría por sedimentación, a 493 días (marzo 2021).

		Tramo 1		Tramo 2		Tramo 3	
		Suelo natural Compactado		Suelo silicato cal (S1:C4:S4)		Suelo silicato cal (S1:C4:S4) +0-6mm	
S.U.C.S.	% Grava						
	% Arena	61,3%	61,3%	52,6%	52,6%	54,1%	54,1%
	% Limo	30,7%		38,7%		35,9%	
	% Arcilla:	8,0%	38,7%	8,7%	47,4%	10,0%	45,9%

Foto 12. Fragmento del lente formado en el proceso de cristalización superficial del tramo 2.

En la inspección vial visual de los tramos, según los aspectos sugerido por la Asociación Argentina de Carreteras (Tabla 1), se consideran 4 estados: muy bueno, presenta un rango de puntuación más de 60; bueno, puntúa entre 30-60; regular, conlleva un rango de puntuación 30-10 y finalmente, malo, define un rango menor a 10. En la Figura 6, se comparan los estados valorativos de los tramos a distintas edades coincidentes con las visitas. Observándose que los tramos 2 y 3, siempre manifestaron un sostenido estado bueno desde su materialización hasta incluso a la edad de 493 días o sea, próximo a cumplir el año y medio desde su materialización. Para la misma edad, el tramo 1 refleja un sostenido descenso del estado desde bueno a regular y finalmente, la traza original de suelo natural, decayó de regular a malo.

Figura 6. Valoración semicualitativa de tramos ejecutados y del camino existente.

Al realizar el relevamiento planialtimétrico de los tres tramos estudiados para las edades de 0 día, 101 días, 258 días y 493 días, se logró computar el volumen (m^3) de terraplén requerido por tramo al ser solicitados al desgaste del tránsito pesado (maquinarias agropecuarias) y condiciones climáticas reales. Esto implicó leer desde la estación meteorológica del campo La Toma temperatura y precipitación caídas; resultando un rango de temperaturas promedio entre $11^{\circ}C$ a $28^{\circ}C$ y una lámina de precipitación promedio de 1,9mm. En la Figura 7, se muestra una extrapolación matemática del tipo logarítmica por cada tramo con los volúmenes computados de terraplén siendo posible estimar otras edades no relevadas (caso a 365 días). En la Figura 8, se comparan plantas planialtimétricas de tramos 1 y 3, a 493 días según el perfil transversal inicial materializado. Los m^3 a materializar por bacheo (volumen de terraplén) aumentan para el tramo 1 respecto a los tramos 2 y 3. Finalmente, la pérdida del perfil transversal del tramo 3 respecto a los tramos 1 y 2 a la edad de 493 días, se observa en la Foto 13.

Figura 7. Cómputo del volumen de terraplén para cada tramo materializado.

Figura 8. Cómputo del volumen de terraplén para los tramos 1 y 3 a 493 días.

Foto 13. Pérdida del perfil transversal del tramo 1 respecto a los tramos 2 y 3 a 493 días.

A partir de los relevamientos con el equipo de cono dinámico ligero (DCP) se compilaron los números de golpes por tramo según las distintas edades relevadas, ver Figura 9. Luego se correlacionaron utilizando la ecuación (1) para calcular los respectivos valores soporte in situ ($CBR_{in situ}$), según US Army Corps of Engineers [13].

$$CBR_{in situ} = 292 / DCP^{1.12} \quad (1)$$

DCP: número de golpes de cono dinámico ligero según ASTM D 6951

Posteriormente, se calcularon valores de módulos resilientes para las distintas edades según las exploraciones realizadas en campo, utilizando las ecuaciones (2) o (3) según [11].

$$Mr(MPa) = 2555 \times CBR^{0.64} \times 0,00689476 \quad \text{para } CBR < 12\% \quad (2)$$

$$Mr(MPa) = 3205,33 \times CBR^{0.64} \times 0,00689476 \quad \text{para } 12\% < CBR < 80\% \quad (3)$$

En la Tabla 9 solo se expresaron los Mr para la acumulación de 20 golpes de DCP; este número acumulado en algunos sondeos puede no ser representativo de la pérdida de durabilidad en el tiempo luego de periodos pluviométricos de verano, en el caso del tramo 1 o suelo natural sin compactar se obtuvieron valores Mr mayor en la edad de 493 días respecto a 258 días (hasta incluso a 101 días en el caso del suelo natural). Esto último se debió a que la edad de 493 días coincide con el final del ciclo pluviométrico de la estación de verano y tanto el tramo 1 como suelo natural sin compactar, ya venían manifestando pérdidas de suelo (incluso, pérdida del

perfilado transversal), y se acumuló agua en zona de baches localizados. Generando así, hidrocolapsos puntuales en ambos que han densificado dichas zonas de influencias subsuperficial en los primeros 20 golpes de DCP. Por ende este causal ha impactado en aumentos de los valores de Mr como N° golpes acumulados. En la Tabla 9, se exponen todos los valores de Mr según las distintas edades y los resultados de las desviaciones estándar promedio. Los valores de referencia típicos sugeridos por AASHTO (1986) [12] corresponden a los mencionados en la Tabla 10.

Figura 9. Número de golpes de DCP para cada tramo materializado según aumenta la edad.

Tabla 9. Correlación de módulos resilientes a partir de CBR in-situ para la acumulación de los primeros 20 números golpes de DCP.

Ámbito	Cam po					Desviación estandar promedio
Parámetros (unidad)	M r (MPa)					
Estación	Primavera	Inicio Verano	Final Verano	Invierno	Inicio Otoño	
Tramo \ Edad (días)	0	30	101	258	493	
SN	55	40	30	33	73	14
SN compactado-Tramo 1	SE	80	80	55	80	10
1S:4C:4S-Tramo 2	SE	73	80	80	80	3
1S:4C:4S con 0-6mm-Tramo 3	95	SE	90	80	80	6

Nota

SE: Sin explorar.

Tabla 10. Valores de Mr y otras características de materiales para pavimentación.

Tipo de suelo AASHTO	Descripción	SUCS	g _s (kN/m ³)	VRS %	Valor K (Mpa/m)	Modulo resiliente (Mpa)
Suelos de grano grueso						
A-1-a, bien graduado	Grava	GW	19,6-22	60-80	81,44-122,16	70,37-140,74
A-1-a, mal graduado		GP	18,9-20,4	35-60	81,44-108,58	70,37-140,74
A-a-b	Arena gruesa	SW	17,3-20,4	20-40	54,29-108,58	42,23-105,55
A-3	Arena fina	SP	16,5-18,9	15-25	40,72-81,44	35,18-104,07
Suelos A-2 (materiales granulares con alto porcentaje de finos)						
A-2-4, gravosa	Grava limosa	GM	20,42-22,8	40-80	81,44-135,73	70,37-211,11
A-2-5, gravosa	Grava arena limosa					
A-2-4, arenosa	Arena limosa	SM	18,9-21,2	20-40	81,44-108,58	70,37-140,74
A-2-5, arenosa	Arena limosa con grava					
A-2-6, gravosa	Grava arcillosa	GC	18,9-22,0	20-40	54,29-122,16	56,29-140,74
A-2-6, arenosa	Grava arcillosa con arena					
A-2-7, gravosa	Arena arcillosa	SC	16,5-20,4	10-20	40,72-95,00	35,18-105,55
A-2-7, arenosa	Arena arcillosa con grava					
Suelos de grano fino						
A-4	Limo	ML, OL	14,1-16,5	4-8	6,79-44,79	14,07-42,22
	Grava-arena-limo		15,7-19,6	5-15	10,86-59,72	28,14-56,29
A-5	Limo alta compresibilidad	MH	12,6-15,7	4-8	6,79-51,58	14,07-42,22
A-6	Arcilla plastica	CL	15,7-19,6	5-15	6,79-69,22	14,07-70,37
A-7-5	Arcilla baja compresibilidad	CL, OL	14,1-19,6	4-15	6,79-58,36	14,07-70,37
A-7-6	Arcilla alta compresibilidad	CH, OH	12,6-17,3	3-5	10,86-59,73	28,14-70,37

5 CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de la estabilización efectuada, con una dosificación de 1Suelo limo: 4Cal hidratada: 4Silicato de sodio sólido, resultantes de estudios de laboratorio y campo son:

- El porcentaje de pérdida en peso del ensayo de durabilidad en laboratorio, refleja el deterioro de las probetas ciclo a ciclo. En el 9º ciclo, se observa un 18% más de resistencia al corte no drenado (limitados a una deformación vertical del 1%), un 27 % más de módulo elástico y una pérdida en peso 9 veces menor si comparamos probetas de suelo mejorado con las de suelo natural compactado. Se trata de una efectiva estabilización estudiada en laboratorio.
- A partir de materializar 3 tramos experimentales consecutivos de subrasantes con números estructurales equivalentes en una media calzada del camino rural del campo “La Toma” sobre RN19, se evaluaron in situ los números de golpes acumulados resistentes a la penetración con la hinca ligera (DCP). El tramo 3 (1S:4C:4S 0-6 mm) manifestó mayor resistencia a la penetración respecto a los tramos 2, 1, como SN sin mejorar (en ese orden). Dicha mejora en la resistencia a la penetración del tramo 3, se evaluó al obtener el menor de Nº de golpes acumulados por longitud acumulada a las edades de 101, 258 y 493 días. En el tramo 3 hasta la edad de 493 días la variación de golpes tiene una pendiente de 9%, para el tramo 2 de 20% y para el tramo 1 de 19%. Por su parte los módulos resilientes (Mr) correlacionados a partir de los números de golpes de DCP del tramo 3 respecto al suelo natural sin compactar, es 3 veces mayor a la edad de 101 días (final del verano) y baja a 2,4 veces a la edad de 258 días (invierno).
- El tramo 3 (1S:4C:4S 0-6mm) a 493 días, requiere 11 veces menos volumen de terraplenamiento o bacheo respecto del tramo de suelo natural compactado. En el caso del tramo 2 (1S:4C:4S), este valor es 4 veces.
- Por su parte, los tramos 3 (1S:4C:4S 0-6mm) y tramo 2 (1S:4C:4S) han sostenido una calificación visual semicualitativa del estado bueno desde la edad de 0 días hasta la edad 493 días. En contraposición, el tramo 1 (SN compactado) ha disminuido su estado de bueno a regular en dicho período. La a traza original de suelo natural sin compactar, decayó de regular a malo.
- Finalmente, se expresa que la dosificación óptima (1S:4C:4S) aplicada en este trabajo, mejora la resistencia al corte no drenado del suelo, su módulo de elasticidad secante y la pérdida en peso luego de 15 ciclos de humedecimiento y secado. Se aprecia esto en campo, con una efectiva disminución del volumen de terraplenamiento para futuras rehabilitaciones, baja pendiente de Nº de golpes de DCP acumulados por longitud penetrada acumulada y, un buen estado de conservación del perfil transversal materializado a lo largo de 493 días de estudios (casi un año y medio). Puede inferirse, entonces, disminución del impacto económico de rehabilitación anual y mejor transitabilidad en este camino rural no pavimentado, pero si estabilizado.

6 BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL

- [1] Cruz María P., Martin Schmädke Italo F., Perret Germán H., Estabilización de subrasante loésica con silicato de sodio líquido, From Fundamentals to Applications in Geotechnics: Proceedings of the 15th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 15–18 November 2015, ISBN 978-1-61499-602-6 (print) e ISBN 978-1-61499-603-3 (on line), IOS, Buenos Aires, Argentina, 2015.
- [2] Simón Cristian y Pagés Federico, Estudio de estabilización de sub-rasantes: Aplicación en estacionamientos de la Facultad de Ciencias Químicas en el Campus de U.C.C., Tesis de grado Universidad Católica de Córdoba, 2017.
- [3] Hurley Claude H. y Thornburn Thomas H., Sodium silicate stabilization of soils: a review of the literature, University of Illinois, 1971.
- [4] Moretto S., Estabilización de suelos loésicos colapsibles mediante inyecciones a base de silicato de sodio, Córdoba, Tesis de grado Universidad de Córdoba, 2006.
- [5] Muñoz Avendaño, Análisis de la capacidad de soporte (CBR) de suelos limo arenosos estabilizados con silicato de sodio adicionando en un 70% de la humedad óptima de compactación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 2018.
- [6] Asociación argentina de carreteras, Manual de caminos rurales, Comisión de Caminos Rurales, Buenos Aires, 2018.
- [7] American Society for Testing and Materials, ASTM D-6951. Standard Test Method for Use of the Dynamic Cone Penetrometer in Shallow Pavement Applications, 2018.
- [8] American Society for Testing and Materials, ASTM D-1556. Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone Method, 2015.
- [9] American Society for Testing and Materials. ASTM D-689. Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³), 2012.
- [10] American Society for Testing and Materials, ASTM D-2166. Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil, 2012.
- [11] Herrera Montealegre M., Determinación del módulo resiliente de diseño de pavimentos mediante criterios de A.A.S.H.T.O. 1993 Y 2002, Tesis de Maestría Universidad de Piura, Lima, 2014.
- [12] American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO Designation T 274-82. Standard Method of Test for Resilient Modulus of Subgrade Soils, 1986.
- [13] U.S. Army Engineer Research and Development Center. Evaluation of In Situ Pavement Layers with the Dynamic Cone Penetrometer (DCP), 1984.